

УДК:636.063.22/28.631

БУШУЕВ ЗОТЛИ СИГИРЛАР ЕЛИНИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Беклиева Сарвиноз Зарпиллаевна, ²Носиров Боймурод Жумаевич, ³Бахриддинов
Фаёзиддин Бахриддинович

¹(PhD) докторант ТошДАУ, ²қ.-х.ф.н., доцент, ³қ.х.ф.ф.д

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859970>

Аннотация. Бу зот қорамоллари муҳим биологик ва хўжалик фойдали белгиларга эга. Улар қуруқ иссиқ иқлим шароитларига яхши мослашган, қон–паразитар касалликларига чидамли, сигирлари сути таркибида ёғ даражаси юқори (4% ва ундан юқори), молларда маҳаллий озуқаларни яхши истеъмол қилиб, маҳсулотга айлантириши қобилияти яхши, буқачалари яхши гўшт маҳсулдорлигига эга.

Калит сўзлар: зот, бушуев, сигир, сут, ёғ, экстерьер, елин, оила, урчитиши.

Кириш.

Ўзбекистонда урчитиш учун режалаштирилган зотлардан бири бушуев зоти ҳисобланади. Бу зот республикамизда яратилган сут йўналишидаги ягона зот бўлиб, у муҳим хўжалик ва биологик хусусиятларга эга. Бу зотга мансуб сигирларнинг сути таркибидаги ёғи юқори бўлиши (3,9-4,0% ва ундан юқори), иссиқ иқлим шароитларига юқори даражада мослашганлиги, қон-паразитар касалликларига чидамлилиги, маҳаллий озуқаларни яхши истеъмол ва ҳазм қилиши, яхши озиклантириш шароитида бузоқларининг тез етилувчанлиги ҳамда юқори гўшт маҳсулдорлиги каби муҳим хусусиятлари билан ажралиб туради. Бундай муҳим хусусиятларга эга ва маҳаллий шароитларга мослашган бушуев зотли қорамолларнинг нодир генофондини соф зотли урчитишда сақлаб қолиш ҳозирги кунда долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик хайвонларини насл ва маҳсулдорлик сифатларини такомиллаштиришда уларни тизимлар бўйича урчитиш муҳим аҳамият касб этади.

Сигирлар елинининг морфофункционал хусусиятларини ўрганиш ва селекция ишларини олиб бориш уларни машинада соғишга яроқлилигини баҳолашда муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга. Машинада соғишга яроқлилиги юқори бўлган сигирлар подада сут ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда муҳим ўринга эга. Турли елин шаклларига эга III ва ундан юқори лактациялардаги сигирларнинг елинининг морфофункционал хусусиятлари ўрганилди (1 жадвал).

1 жадвал

Сигирлар елинининг морфофункционал хусусиятлари

Кўрсаткичлар	Елини шакли		
	тоссимон	косасимон	думалок
Бош сони	12	10	8
Суткалик сут соғим миқдори, кг	23,5±1,23	22,9±1,18	14,6±1,12
Соғишга сарфланган вақт, дақиқа	20,9±0,51	15,9±0,45	11,7±0,42
Сут бериш тезлиги, кг /дақиқа	1,51±0,03	1,44±0,03	1,25±0,04
Елин индекси,%	43,7±0,5	42,8±0,6	41,8±0,4

1 жадвалдан кўринишича, тадқиқотлар сигирларнинг маҳсулдорлик хусусиятлари узвий равишда елин шаклларига боғлиқлигини кўрсатди. Масалан, тоссимон елин шаклига эга сигирларнинг суткалик ўртача сут миқдори косасимон елинга эга сигирларникидан 8,6 кг ($P>0,999$), думалоқ елин шаклидаги сигирларникидан 16,0 кг ($P>0,999$), сут бериш тезлиги тегишлича 4,9 % ($P>0,95$) ва 20,8% ($P>0,999$), юқори бўлганлиги аниқланди.

1 расм “Наврўзбой”, “Рахматилла чорвадор” тажриба подасидаги бушуев зотли сигир. Суткалик сут соғим миқдори 24,6 кг

Бу маълумотлар сутбоп подаларда бушуев зотли тоссимон ва косасимон елин шаклларига эга сигирларнинг улушини ошириш муҳим амалий аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.

Биз тадқиқотларни Сирдарё вилоятининг Сайхунобод туманидаги “Наврўзбой”, “Рахматилла чорвадор” наслчилик фермер хўжалиги подасида турли лактациялардаги бушуев зотли сигирларда ҳам давом эттирдик. Ушбу тажриба подасида сигирларнинг сут маҳсулдорлиги зоотехнияда умумий қабул қилинган усулларда ўрганилди. Сигирларни озиклантириш зоотехния меъёр талаблари асосида амалга оширилди.

2 расм. “Наврўзбой”, “Рахматилла чорвадор” тажриба подасидаги Бушуев зотли сигирлар яйратиш майдончасида.

2 жадвалда турли лактациялардаги сигирларнинг сут маҳсулдорлиги келтирилади.

2 жадвал

Сигирларнинг турли лактацияларда сут маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	Лактация	
	I	III ва ундан юқори
Бош сони	10	13
Сут миқдори, кг	3356,4±88,7	4418,9±99,6
Сутдаги ёғ,%	4,08±0,012	4,10±0,021
Сут ёғи чикими, кг	136,9±4,9	181,2±5,2
4%-ли сут миқдори, кг	3423,5±76,5	4529,4±92,5
Сутдорлик коэффициенти, кг	771,2±6,2	874,5±5,9
Тирик вазни, кг	435,2±3,52	505,3±4,36

2 жадвалдан кўринишича, лактациясидан қатъий назар, сигирлар яхши даражадаги сут маҳсулдорлигига эга бўлдилар. III ва ундан юқори лактациялардаги сигирларнинг сут миқдори I лактацияга нисбатан 1026, 5 кг-га ёки 31,6%-га кўпайди, сут ёғи чикими 44,3 кг (32,3%), 4%-ли сут 1105,9 кг (32,3%) ошди.

Сигирларнинг I лактацияда сут миқдори бушуев зотининг андоза талабларидан 1056,4 кг (48,8%), III ва ундан юқори лактацияларда 1318,9 кг (42,5%) юқори бўлганлиги аниқланди.

ХУЛОСАЛАР

1. Бушуев зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлиги узвий равишда елин шаклларига боғлиқдир. Тоссимон елин шаклига эга сигирларда суткалик сут миқдори косасимон ва думалоқ елин шаклларига эга сигирларникидан 8,6-16,0 кг ($P>0,999$), сут бериш тезлиги 4,9-20,8% ($P>0,999$), елин индекси 0,9-1,9% ($P>0,99$), юқори кўрсаткичлар билан тавсифланди, бу сигирларнинг елин шаклларида қатъий назар, сут соғиш ускуналарига яхши даражада мослашганлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. Акмалхонов Ш.А., Аширов М.Э. Қорамолчиликда наслчилик ишининг вазифалари Ж. Зооветеринария № 10. 2009 35. 37.б.
2. Аширов М.Э. “Сутдор қорамоллар селекцияси” Тошкент -2017 й.
3. Аширов М.Э., Мустафаев А.М., Хушвақтов И.Х., Б.К.Бобоев – Научный отчет по работе с бушувской породой крупного рогатого скота – за 2002 г.
4. Аширов М.Э., Мустафаев А.М., Хушвақтов И.Х., Б.К.Бобоев – Научный отчет по работе с бушувской породой крупного рогатого скота – за 2002 г.
5. Носиров У.Н. «Қорамолчилик». Тошкент. 2000 й.
6. Носиров Б.Ж. – Воспроизводительная способность телок бушувской породы и её помесей с голландской. Науч. труды, выпуск – 40, УзНИИЖ, Т. 1968 г.
7. Носиров Б.Ж. – Опыт выращивания молодняка бушувской породы и её помесей в условиях жаркого климата Узбекистана: Информ. листок о переводе производственном опыте (УзНИИИНТИ), Т., 1984 г.
8. Авизов А.Г., Акмалхонов Т.Ш., Балласов У.Ш. -Некоторые аспекты сохранения генофонда Бушувской породы. Ж. Зооветеринария № 5 2008 г.
9. Авизов А.Г., Т.Ш.Акмалхонов Т.Ш., Балласов У.Ш. “Рекомендация по сохранению генофонда бушувской породы крупного рогатого скота в Узбекистане» ТошДАУ. Нашриёт тахрирети бўлими, Тошкент- 2005.
10. Авизов А.Г., Акмалхонов.Т.Ш., Жўраев И.И “Бушув зотли қорамоллар генофондини сақлашнинг баъзи бир йўналишлари” –Журнал Агробизнес информ 2005 й.
11. Мустафаев А.М. – План племенной работы с бушувской породы скота. Т. “Меҳнат” 1989 г.
12. Зюсюкин В.В. – Бушувский скот Тр. Узбекской Республиканской опытной станции животноводства, вып. III, Т. 1938.